

CHEMICAL SCIENCES

ЕКСТРАКТИ РОСЛИН ЯК ЕКО-ДРУЖНІ ІНГІБІТОРИ КОРОЗІЇ МЕТАЛІВ У КИСЛОМУ СЕРЕДОВИЩІ (ОГЛЯД)

Калин Т.

*Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, Україна*

PLANT EXTRACTS AS ECO-FRIENDLY METAL CORROSION INHIBITORS IN AN ACID ENVIRONMENT (REVIEW)

Kalyn T.

*Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

У даному дослідженні описано останні публікації щодо використання екстрактів рослинної сировини, які є екологічно безпечними, як ефективних інгібіторів корозії металів у HCl та H₂SO₄. За матеріалами опрацьованих публікацій можна зробити висновок, що рослинні екстракти можна ефективно використовувати як інгібітори корозії сталей у кислому середовищі для замість традиційних дорогих і токсичних неорганічних та синтетичних органічних інгібіторів корозії. Ефект інгібування корозії сталей у середовищі хлоридної або сульфатної кислот досягає 75-98%.

ABSTRACT

This study describes recent publications on the use of environmentally friendly plant extracts as effective corrosion inhibitors of metals in HCl and H₂SO₄. Based on the materials of the reviewed publications, it can be concluded that plant extracts can be effectively used as corrosion inhibitors of steels in an acidic environment instead of traditional expensive and toxic inorganic and synthetic organic corrosion inhibitors. The effect of inhibition of corrosion of steels in the environment of chloride or sulfate acids reaches 75-98%.

Ключові слова: корозія, протикорозійний захист, рослинні екстракти, ефект інгібування, кисле середовище.

Key words: corrosion, corrosion protection, plant extracts, inhibition effect, acidic environment.

Вступ. Корозія металів призводить до значних економічних втрат. За даними NACE 2016, вони становлять близько 2,5 трильйонів доларів США, що відповідає майже 3,4% від загального ВВП. Корозію можна мінімізувати, використовуючи відповідні стратегії, які сповільнюють або повністю зупиняють анодну або катодну реакції, або одночасно і ту, і іншу.

Серед методів боротьби з корозією застосування інгібіторів корозії є дуже важливим. Інгібітори часто легко використовувати, але необхідно враховувати при його виборі вартість інгібітора, яка може бути дуже високою, його токсичність та екологічність.

Синтетичні інгібітори корозії є одним із популярних і дешевих методів завдяки простоті їх синтезу та високій ефективності при відносно низькій концентрації. Такі органічні сполуки проявляють протикорозійні властивості внаслідок наявності у їх молекулах полярних функціональних груп, таких як -CN, -NO₂, -NH₂, -OH, -COOH, -COOC₂H₅, які містять гетероатоми та системи π-електронів. Вони адсорбуються на поверхні металів, утворюючи захисний поверхневий бар'єр, таким чином захищаючи метали від корозійного руйнування [1-7]. Хоча

багато синтетичних сполук показали хорошу антикорозійну активність, більшість із них є високотоксичними як для людини, так і середовища.

Також, на даний час використання традиційних інгібіторів корозії стає обмеженим внаслідок зростаючої концепції «зеленої хімії» [8-10], яка вимагає зменшення шкідливих викидів у довкілля.

У сучасному світі розробка інгібіторів зеленої корозії та стратегій інгібування набуває великого значення через зростаючий попит на екологізацію в усіх галузях науки та техніки. Завдяки своєму природному та біологічному походженню, а також екологічно чистим методам виділення, рослинні екстракти можна розглядати як екологічно чисті та стійкі матеріали для використання в якості інгібіторів корозії металів і сплавів в агресивних середовищах, таких як HCl, H₂SO₄ тощо.

Рослини широко поширені по всьому світу та мають широкий спектр ефективності, оскільки кожен рослинний екстракт зазвичай містить різні активні фітохімічні речовини, виділення яких є економічним [11, 12].

Використання рослинних екстрактів як інгібіторів корозії є екологічно безпечним підходом, оскільки більшість фітохімічних речовин є водо-

розчинні [13, 14]. Вони не мають значного негативного впливу на живі організми та довкілля. Завдяки низькій вартості, відтворюваності у природі, надійності, універсальності, біорозкладаності, біосумісності та простоті застосування, численні рослинні екстракти вже використовувалися раніше. Вагомим є те, що кожен рослинний екстракт містить декілька органічних сполук, здатних ефективно адсорбуватися на металевій поверхні та діяти як інгібітори корозії. Ці органічні сполуки містять гетероатоми, такі як кисень, сірка, азот і фосфор, що входять до полярних функціональних груп, а також аліфатичних і ароматичних гетероциклічних кілець, які можуть служити центрами адсорбції [15-17]. Адсорбційний шар інгібіторів відокремлює метали та сплави від корозійного середовища. На адсорбційну поведінку органічних інгібіторів корозії впливають кілька факторів, таких як температура, природа металу та корозійного середовища, електронна структура, розчинність, просторова структура молекули інгібітора тощо [18, 19].

У нашому повідомленні описано останні публікації щодо використання екстрактів рослинної сировини як ефективних інгібіторів корозії металів у HCl та H₂SO₄. Хлоридна та сульфатна кислоти широко застосовують у промисловості для процесів кислотного очищення, кислотного видалення накипу, кислотного травлення тощо. Для запобігання руйнування основного металу при таких процесах використання інгібіторів корозії є одним із найкращих методів. Хлоридна кислота є дорожчою та більш реакційноздатною, ніж сульфатна, але вона частіше використовується як для процесів травлення.

У багатьох публікаціях описано, екстракти яких рослин і з якою ефективністю використовували як інгібітори корозії м'якої сталі у розчині HCl. Так, Orubite та Oforika [20] досліджували ефективність інгібування корозії екстрактами листя *Nyrua fruticans* і виявили, що даний екстракт проявляє пригнічувальну дію на рівні 75,11%. Ibrahim та ін. [21] виявлено, що при використанні екстракту листя чабрецю протикорозійна активність сягає 84%. R. Dsouza та A. Chatree [22] дослідили, що екстракт *Emblica officinalis* мав найвищий ефект інгібування 88% при концентрації 1000 ppm. Li та ін. [23] повідомили, що екстракт листя османтуса запашиного забезпечують належний захист вуглецевої сталі у 1 М HCl. Екстракт листя *Rosemarinus officinalis*, як повідомлено M. ur Rahman [24] дав ефективність 98,33%. H.H. Al-Sahlane [25] встановлено, що екстракт *Sesbania sesban* при концентрації 2,00 г/л дає ефект 91,08%. За тієї ж концентрації екстракту *Phoenix dactylifera* S. Umoren [26] було отримано 97,7% протикорозійної активності. P.M. Krishnegowda [27] було досягнуто майже 90% ефективності при концентрації 1000 ppm екстракту *Acalypha torta*. Застосування екстрактів *Argemone mexicana* G. Ji та ін. [28] досліджено на антикорозійну дію для м'якої сталі в 1 М розчині HCl, причому при концентрації екстракту 500 мг/л було отримано 92,5% ефективності інгібування. L. Nnanna [29] використано як інгібітор екстракт

Anthocleista Djalensis і отримано 97,23% при концентрації 0,6 г/л. А при концентрації 0,5 г/л екстракту *Gnetum africana* отримано 98,37% [30]. Jokar [31] показано синергічну дію *Morusalba pendula* з 10 mM KI, причому ефективність інгібування зросла до 96%. L. Li [32] досягнуто 98,4% інгібуючого ефекту при використанні екстракту *Michelia alba* концентрацією 1,686 г/л.

В усіх дослідженнях адсорбція інгібіторів на металічній поверхні підпорядковувалася ізотермі адсорбції Ленгмюра. Крім того, речовини діяли як інгібітори змішаного типу, тобто, одночасно пригнічували і катодну, і анодну реакцію.

Як хлоридна, так і сульфатна кислота широко використовується для видалення іржі та окалини з поверхні металів і сплавів. Екстракти рослинної сировини були досліджені як потенційні інгібітори корозії для м'якої сталі в розчині сульфатної кислоти з використанням кількох експериментальних методів, таких як втрата ваги, електрохімічні методи, дослідження поверхні та методи DFT. N. Michael та ін. [33], досліджуючи інгібування корозії м'якої сталі флавоноїдом (катехіном), виділеним з екстракту листя *Nyrua fruticans Wurm* показав оптимальний ефект 74,48% при концентрації 0,5 г/л у 0,5 М H₂SO₄ за температури 323 К. Hassan та ін. [34] показано, що екстракт листя *Citrus Aurantium* може бути хорошим інгібітором сталі в кислому середовищі з ефективністю інгібування 89% при концентрації 10 мл/л. A. Abdulrahman *ma in.* [35] *підтвердили* інгібуючий ефект екстракту листя *African Perquetina*, для якого ефект інгібування становив 87,78% при концентрації 0,5 г/л. Vasudha [36] досліджено вплив екстракту листя *Polyalthia Longifolia* на корозію м'якої, ефект інгібування при цьому становив 92% при концентрації 1,5%. J. Bhawsar *ma in.* [37] досяг ефекту інгібування *Nicotiana tabacum* теж на високому рівні - 94,13% при концентрації 10 г/л після 6 годин занурення. Екстракт *S. Cytherea Meftan* та ін. запропоновано використовувати як інгібітор корозії для трубопроводів сирої нафти [38].

Результати досліджень Umoren [39] показали, що як екстракти листя, так і екстракти стебла *S. acuta* діють як хороші інгібітори. O.O. Dominic [40], дослідивши екстракт манго, визначив оптимальний ефект 74,09% при концентрації 0,97 г/л при температурі 305,33 К і часу занурення 22,76 години. Екстракт кореня гіркокого листя (*Vernonia amygdalina*), який адсорбується на поверхні сталі за механізмом фізичної адсорбції, проявив максимальну ефективність 90%, при 30°C при концентрації 0,5 г/л, а при підвищенні температури ефективність інгібування зменшувалась [41]. A. Singh [42] визначив протикорозійну активність екстракту листя *Cassia tora* на високому рівні - 95,44% при концентрації 400 ppm. J. Omotoyinbo [43], дослідивши процеси інгібування корозії подрібненого листя *Jatropha Curcas* на середньовуглецевій сталі, визначив ефект 92%. Muthukrishnan та ін. [44], застосувавши водний екстрактом листя *Hyptis suaveolens* для інгібування корозії м'якої сталі, визначили протикорозійний ефект 95% при концентрації 250 ppm. Kumaг та ін., [45]

вивчаючи інгібіторну дію екстракту листя *Oxystelma Esculentum*, виявили синергічну дію KI, за якої ефект інгібування підвищився до 81,0%. М. Mehdipour та ін. [46] досліджували інгібуючу дію екстракту листя алое вера на корозію м'якої сталі в 1 М сульфатній кислоті за допомогою електрохімічних методів та методів скануючої електронної мікроскопії. Результати показали, що екстракт листя алое вера діє як інгібітор змішаного типу та продемонстрував максимальну ефективність 98% при концентрації 30% об.

У повідомленнях вказується про фізичний механізм адсорбції із підпорядкуванням, в основному, ізотермі Ленгмюра.

За матеріалами опрацьованих публікацій можна зробити висновок, що рослинні екстракти можна ефективно використовувати як інгібітори корозії сталей у кислому середовищі для замість традиційних дорогих і токсичних неорганічних та синтетичних органічних інгібіторів корозії. Рослинні екстракти містять кілька фітохімічних речовин, які можуть легко адсорбуватися та пригнічувати корозію металів. Було досліджено декілька типів екстрактів, таких як листя, коріння, стебло та інші частини рослин, як ефективні інгібітори корозії для м'якої сталі, вуглецевої сталі, у кислому (HCl, H₂SO₄) середовищі. Відзначено, що листя є фітохімічно найбагатшою частиною рослини, де відбувається синтез фітохімічних речовин. Явище синергізму також було досліджено та описано, зокрема, у присутності йодид-іонів (I⁻). Зазвичай, екстракт листя продемонстрував кращу ефективність інгібування порівняно з екстрактами інших частин тих самих рослин.

Література

1. J. Saranya, M. Sowmiya, P. Sounthari, K. Parameswari, S. Chitra, K. Senthilkumar, N-heterocycles as corrosion inhibitors for mild steel in acid medium, *Journal of Molecular Liquids*, 216 (2016) 42-52.
2. I.B.Obot, Z.M.Gasem. Theoretical evaluation of corrosion inhibition performance of some pyrazine derivatives, *Corrosion Science*, 83 (2014) 359-366.
3. Djamel Daoud Tahar Douadi Hanane Hamani Salah Chafaa MousaAl-Noaimi Corrosion inhibition of mild steel by two new S-heterocyclic compounds in 1 M HCl: Experimental and computational study *Corrosion Science*, 94 (2015), 21-37.
4. Galal A., Atta N.F., Al-Hassan M.H.S. Effect of some thiophene derivatives on the electrochemical behavior of AISI 316 austenitic stainless steel in acidic solutions containing chloride ions: II. Effect of temperature and surface studies. *Materials Chemistry and Physics* 89(1) (2005) 28-37.
5. N. Hassan, A. M.Ramadan, S. Khalil [et.all], Experimental and computational investigations of a novel quinoline derivative as a corrosion inhibitor for mild steel in salty water, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*. 607(2020) 125454.

6. C.Verma, M.A.Quraishi, E. E.Ebenso, Quinoline and its derivatives as corrosion inhibitors: A review, *Surfaces and Interfaces*, 21(2020) 100634.

7. X. Wang, H. Yang, F. Wang, An investigation of benzimidazole derivative as corrosion inhibitor for mild steel in different concentration HCl solutions, *Corrosion Science*, 53(2011) 113– 121.

8. K. Hu, J. Zhuang, C. Zheng, Z. Ma, L. Yan, H. Gu, X. Zeng, J. Ding, Effect of novel cytosine-l-alanine derivative based corrosion inhibitor on steel surface in acidic solution, *Journal of Molecular Liquids*, 222 (2016) 109-117.

9. R. Mohammadinejad, S. Karimi, S. Iravani, R.S. Varma, Plant-derived nanostructures: types and applications, *Green Chemistry*, 18 (2016) 20-52.

10. H. Jeon, C. Lim, J.M. Lee, S. Kim, Chemical assay-guided natural product isolation via solid-supported chemodosimetric fluorescent probe, *Chemical science*, 6 (2015) 2806-2811.

11. H.N. Rajha, N. El Darra, E. Vorobiev, N. Louka, R.G. Maroun, An environment friendly, low-cost extraction process of phenolic compounds from grape byproducts. Optimization by multi-response surface methodology, *Food and Nutrition Sciences*, 4 (2013) 650-659.

12. F. Chemat, M.A. Vian, G. Cravotto, Green extraction of natural products: concept and principles, *International Journal of Molecular Sciences*, 13 (2012) 8615-8627.

13. D.C. Costa, H. Costa, T.G. Albuquerque, F. Ramos, M.C. Castilho, A. Sanches-Silva, Advances in phenolic compounds analysis of aromatic plants and their potential applications, *Trends in Food Science & Technology*, 45 (2015) 336-354.

14. M. Mari, S. Bautista-Baños, D. Sivakumar, Decay control in the postharvest system: Role of microbial and plant volatile organic compounds, *Postharvest Biology and Technology*, 122 (2016) 70-81.

15. R.T. Loto, C.A. Loto, O. Joseph, G. Olanrewaju, Adsorption and corrosion inhibition properties of thiocarbanilide on the electrochemical behavior of high carbon steel in dilute acid solutions, *Results in Physics*, 6 (2016) 305-314.

16. M. Dehdab, Z. Yavari, M. Darijani, A. Bargahi, The inhibition of carbon-steel corrosion in seawater by streptomycin and tetracycline antibiotics: An experimental and theoretical study, *Desalination*, 400 (2016) 7-17.

17. L.H. Madkour, S. Kaya, C. Kaya, L. Guo, Quantum chemical calculations, molecular dynamics simulation and experimental studies of using some azo dyes as corrosion inhibitors for iron. Part I: mono-azo dye derivatives, *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 68 (2016) 461-480.

18. A. Zarrouk, H. Zarrok, Y. Ramli, M. Bouachrine, B. Hammouti, A. Sahibed-dine, F. Bentiss, Inhibitive properties, adsorption and theoretical study of 3, 7-dimethyl-1-(prop-2-yn-1-yl) quinoxalin-2 (1H)-one as efficient corrosion inhibitor for carbon steel in hydrochloric acid solution, *Journal of Molecular Liquids*, 222 (2016) 239-252.

19. D. Snihrova, S. Lamaka, P. Taheri, J. Mol, M. Montemor, Comparison of the synergistic effects of inhibitor mixtures tailored for enhanced corrosion protection of bare and coated AA2024-T3, *Surface and Coatings Technology*, 303 (2016) 342-351.
20. K. Orubite, N. Oforka, Inhibition of the corrosion of mild steel in hydrochloric acid solutions by the extracts of leaves of *Nypa fruticans* Wurmb, *Materials Letters*, 58 (2004) 1768-1772.
21. T. Ibrahim, H. Alayan, Y. Al Mowaqet, The effect of Thyme leaves extract on corrosion of mild steel in HCl, *Progress in Organic Coatings*, 75 (2012) 456-462.
22. R. Dsouza, A. Chattree, *Emblica Officinalis* Leaves Extract as Corrosion Inhibitor, *Chemical Science Transactions* 4 (2015) 865-870.
23. L. Li, X. Zhang, J. Lei, J. He, S. Zhang, F. Pan, Adsorption and corrosion inhibition of *Osmanthus fragran* leaves extract on carbon steel, *Corrosion Science*, 63 (2012) 82-90.
24. M. ur Rahman, S. Gul, M. Umair, A. Anwar A. Achakzai, Anticorrosive Activity of *Rosemarinus officinalis* L. Leaves Extract Against Mild Steel in Dilute Hydrochloric Acid, *International Journal of Innovative Research in Advanced Engineering*, 3 (2016) 385-43.
25. H.H. Al-Sahlane, A.-W.A. Sultan, M.M. Al-Faize, Corrosion Inhibition of Carbon Steel in 1M HCl Solution Using *Sesbania Sesban* Extract, *Aquatic Science and Technology*, 1 (2013) 135-151.
26. S. Umoren, Z. Gasem, I. Obot, Date palm (*Phoenix dactylifera*) leaf extract as an ecofriendly corrosion inhibitor for carbon steel in 1M hydrochloric acid solution, *Anti-Corrosion Methods and Materials*, 62 (2015) 19-28.
27. P.M. Krishnegowda, V.T. Venkatesha, P.K.M. Krishnegowda, S.B. Shivayogiraju, *Acalypha torta* leaf extract as green corrosion inhibitor for mild steel in hydrochloric acid solution, *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 52 (2013) 722-728.
28. G. Ji, S.K. Shukla, P. Dwivedi, S. Sundaram, R. Prakash, Inhibitive effect of *Argemone mexicana* plant extract on acid corrosion of mild steel, *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 50 (2011) 11954-11959.
29. L. Nnanna, W. John, E. Emenike, U. Ihekoronye, I. Dike, Corrosion Inhibition Effect of *Anthocleista Djalensis* on Mild Steel in 1.0 M HCL, *Int'l Journal of Engineering Researches and Reviews*, 3 (2015) 31-36.
30. L.A. Nnanna, I.O. Owate, Electrochemical Study of Corrosion Inhibition of Mild Steel in Acidic Solution Using *Gnetum africana* Leaves Extracts, *British Journal of Applied Science & Technology*, 5 (2015) 556-567.
31. M. Jokar, T.S. Farahani, B. Ramezanzadeh, Electrochemical and surface characterizations of *Morus Alba Pendula* leaves extract (MAPLE) as a green corrosion inhibitor for steel in 1 M HCl, *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 63 (2016) 436-452.
32. L. Li, W. Xu, J. Lei, J. Wang, J. He, N. Li, F. Pan, Experimental and theoretical investigations of *Michelia alba* leaves extract as a green highly-effective corrosion inhibitor for different steel materials in acidic solution, *RSC Advances*, 5 (2015) 93724-93732.
33. N. Michael, J. Olubunmi, The corrosion inhibition of mild steel in sulphuric acid solution by flavonoid (catechin) separated from *nypa fruticans* wurmb leaves extract, *Science Journal of Chemistry*, 2 (2014) 27-32.
34. K.H. Hassan, A.A. Khadom, N.H. Kurshed, *Citrus aurantium* leaves extracts as a sustainable corrosion inhibitor of mild steel in sulfuric acid, *South African Journal of Chemical Engineering*, 22 (2016) 1-5.
35. A. Abdulrahman, K. Ganiyu, I. Kobe, A. Caroline, The corrosion inhibition of mild steel in sulphuric acid solution by adsorption of African *Perquetina* leaves extract, *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology*, 4 (2015) 1809-1821.
36. V. Vasudha, K.S. Priya, Corrosion inhibition of mild steel in H₂SO₄ media using *Polyalthia longifolia* leaves, *Chem. Sci. Rev. Lett*, 2 (2014) 435-443.
37. J. Bhawsar, P. Jain, P. Jain, Experimental and computational studies of *Nicotiana tabacum* leaves extract as green corrosion inhibitor for mild steel in acidic medium, *Alexandria Engineering Journal*, 54 (2015) 769-775.
38. M.J. Meften, N.Z. Rajab, M.T. Finjan, Synthesis of New Heterocyclic Compound Used as Corrosion Inhibitor for Crude Oil Pipelines, *American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences*, 27 (2017) 419-437.
39. S. Umoren, U. Eduok, M. Solomon, A. Udoh, Corrosion inhibition by leaves and stem extracts of *Sida acuta* for mild steel in 1 M H₂SO₄ solutions investigated by chemical and spectroscopic techniques, *Arabian journal of chemistry*, 9 (2016) 209-S224.
40. O.O. Dominic, O. Monday, Optimization of the inhibition efficiency of Mango extract as corrosion inhibitor of mild steel in 1.0 H H₂SO₄ using response surface methodology, *Journal of Chemical Technology & Metallurgy*, 51 (2016) 302-314.
41. A. Caroline, A. Abdulrahman, I. Kobe, K. Ganiyu, S. Adams, Inhibitive performance of bitter leaf root extract on mild steel corrosion in sulphuric acid solution, *American Journal of Materials Engineering and Technology*, 3 (2015) 35-45.
42. A. Singh, *Cassia tora* Leaves Extract as Mild Steel Corrosion Inhibitor in Sulphuric Acid Solution, *Imperial Journal of Interdisciplinary Research*, 2 (2016) 698-701.
43. J. Omotoyinbo, D. Oloruntoba, S. Olusegun, Corrosion Inhibition of Pulverized *Jatropha Curcas* Leaves on Medium Carbon Steel in 0.5 M H₂SO₄ and NaCl Environments, *International Journal of Science and Technology*, 2 (2013) 510-514.
44. P. Muthukrishnan, B. Jeyaprabha, P. Prakash, Mild steel corrosion inhibition by aqueous extract of *Hyptis suaveolens* leaves, *International Journal of Industrial Chemistry*, 5 (2014) 1-11.
45. S.A. Kumar, A. Sankar, S. Rameshkumar, *Oxystelma esculentum* leaves extracts as corrosion inhibitor for mild steel in acid medium, *International journal of scientific & technology research*, 2 (2013) 55-58.
46. M. Mehdipour, B. Ramezanzadeh, S. Arman, Electrochemical noise investigation of *Aloe* plant extract as green inhibitor on the corrosion of stainless steel in 1 M H₂SO₄, *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 21 (2015) 318-327.